

ВЫЯВЛЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ СОЛЕУСТОЙЧИВОСТИ СРЕДИ КОЛЛЕКЦИОННЫХ СОРТООБРАЗЦОВ ОЗИМОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ

Мамбетназаров Тилепбай Орынбай улы.

Магистрант. Институт сельского хозяйства и агротехнологий
Каракалпакстан, Абыллаев Уразбай Научный руководитель,
к.с.х.н.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20587394>

ARTICLE INFO

Received: 01st June 2026

Accepted: 3rd June 2026

Online: 7th June 2026

KEYWORDS

Для создания новых более приспособленных к местным условиям сортов необходимо знать уровень развития хозяйственно-полезных признаков и свойство исходного коллекционного материала

ABSTRACT

В республике Каракалпакстан дефицит водных ресурсов, высокая степень засоленности почвы, относительно неблагоприятное состояние орошаемых земель являются основными сдерживающими факторами развитие сельское зерноводство.

Все эти факторы диктует необходимость создания в этом регионе новых высокопродуктивных сортов озимой мягкой пшеницы лучше приспособленных к местным почвенно-климатическим условиям, обладающих высокой урожайностью с высокими хлебопекарными качествами зерна.

В республике Каракалпакстан дефицит водных ресурсов, высокая степень засоленности почвы, относительно неблагоприятное состояние орошаемых земель являются основными сдерживающими факторами развитие сельское зерноводство.

Все эти факторы диктует необходимость создания в этом регионе новых высокопродуктивных сортов озимой мягкой пшеницы лучше приспособленных к местным почвенно-климатическим условиям, обладающих высокой урожайностью с высокими хлебопекарными качествами зерна.

Для создания новых более приспособленных к местным условиям сортов необходимо знать уровень развития хозяйственно-полезных признаков и свойство исходного коллекционного материала.

По мнению ряд авторов [1]; [2], если отборы растений проводить в ряде последовательных поколениях на засоленном фоне, то устойчивость сорта может значительно повысится. Возможно именно таким путем в экологически неблагоприятных почвенно-климатических условиях сформировались высоко солеустойчивые формы сельскохозяйственных культур.

Повышение адаптивного потенциала-одна из главнейших задач современной селекции [3].

Научное исследования проводились с целью выявления элементов продуктивности и солеустойчивости коллекционных сортобразцов озимой мягкой пшеницы.

Объектом изучения служили 271 коллекционные сортообразцы озимой мягкой пшеницы собранных из различной эколого-географической зоны.

Опыты проводились на опытных участках научно-производственное объединение зерно и риса расположенных в зоне засоленных почв.

Результаты проведенных исследований показали, что коллекционные сортообразцы озимой мягкой пшеницы существенно различаются по основным элементам продуктивности.

Показатель продолжительность вегетационного периода у выделанных сортообразцов колеблется от 253 до 264 дней. Эти сортообразцы успешно созревает в засоленных почвах Каракалпакстана.

Продуктивность одного растения варьировала от 4,61 до 8,72 г. Наиболее высокую продуктивность показали сортообразцы Д-237 (8,72 г), Д-128 (7,94 г) и Д-45 (7,84 г). Они показали свой генетической обусловленной особенностью и адаптивной способностью условиям региона.

Выделанные высокопродуктивные сортообразцы оценивалось на солеустойчивость методом проращивания семян в 2% ном растворе поваренной соли.

Результаты изучения влияние засоления на сортообразцах озимой пшеницы показывают, что они по-разному реагируют на высокие содержания солей (2,0% NaCl) в зависимости от генотипа.

Результаты лабораторных исследований показали, что засоленные среда оказывает ощутимое ингибирующее влияние на всхожесть и начальный рост проростков. Несмотря на то, что лабораторная всхожесть и дистиллированной воде была высокой (93,2-98,0%), в тоже время в условиях 2,0% раствора поваренной соли наблюдалось снижение показателя 4-5 раза.

При высокой концентрации засоления происходит закономерное снижение показателей как надземной, так и подземной части растений проростков. Такое уменьшение произошло в зависимости от сортовой особенностью т. е носила генотипический обусловленный характер.

Некоторые сортообразцы (Д-45, Д-237, Д-128) проявили относительную солеустойчивость, при этом сохраняя более высокие показатели, по сравнению с другими образцами. Эти образцы сочетают высокую продуктивность с относительной устойчивости к засолению.

Выделенные высокопродуктивные солеустойчивые сортообразцы озимой мягкой пшеницы рекомендуем вовлекать в селекционный процесс, как источник устойчивости к засолению

Список литературных источников:

1. Жученко. А.А. Стратегия адаптивной интенсификации сельского хозяйства (концепция). – Пушино ОНТИПНУ РАН, 2009. С-5-10.
2. Удовенко Г.В. Устойчивость растений к абиотическим стрессам. Физиологические основы селекции. Теоретические основы селекции. Сб. ВПР 1995. – Т.II. Ч. 1. С-293-352.
3. Билитюк. А.П. Влияние элементов технологии выращивания на производство озимой пшеницы в условиях Западного Полесья Украины/ А.А. Билитюк, Л.А. Гарбар, С.М.

Цыганчук// Вестник Полтавской государственной аграрной академии (научно-производственный профессиональный журнал). 2012. №3. С-68-71.

